

Ergebnisbericht zum Workshop der Hochschulleitungen im Rahmen der Umsetzung der Forschungsorientierten Gleichstellungs- und Diversitätsstandards (FOGD)

Berichtszyklus 2022–2025

Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V.

Kennedyallee 40 · 53175 Bonn
Postanschrift: 53170 Bonn
Telefon: +49 228 885-1
Telefax: +49 228 885-2777
postmaster@dfg.de
www.dfg.de

Alle Publikationen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor*innen, Herausgeber*innen und die DFG in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Dokument berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.

Der Text dieser Publikation wird unter der Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>.

Dezember 2025

Ansprechperson in der DFG-Geschäftsstelle:

Dr. Anush Köppert

Gruppe Forschungskultur

Tel.: 0228/885-2612

E-Mail: anush.koepfert@dfg.de

www.dfg.de/fogd

DOI: 10.5281/zenodo.17826652

Executive Summary

Mit einem Workshop der Hochschulleitungen am 25. Juni 2025 in Frankfurt am Main wurde der erste Berichtszyklus 2022–2025 zu den um das Thema „Diversität“ ergänzten Forschungsorientierten Gleichstellungs- und Diversitätsstandards (FOGD) der DFG abgeschlossen. Im Fokus des Austauschs standen Ergebnisse aus den Hochschulberichten zu den FOGD, Best-Practice-Beispiele der Hochschulen und die strategische Weiterentwicklung der Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit.

1. Status quo

Die Erhöhung des Frauenanteils, insbesondere im MINT-Bereich und in den höheren Besoldungsstufen, die Verbesserung familienfreundlicher Strukturen und der Ausbau von karrierefördernden Maßnahmen für Wissenschaftlerinnen auf allen Karrierestufen sind weiterhin wichtige Schwerpunkte der Hochschulen. Diversität – auch als Querschnittsthema – wird in das Maßnahmen-Portfolio der Einrichtungen aufgenommen. Dabei rücken neben Geschlecht weitere Dimensionen in den Blick der Aktivitäten. Die Strukturen zur Gleichstellung der Geschlechter sind institutionell meist gefestigt, die zur Diversität befinden sich noch im Aufbau – häufig finanziert durch befristete Drittmittelprojekte und mit unklaren (personellen) Ressourcenzuweisungen. Herausforderungen bestehen unter anderem in den Bereichen Datenerhebung zu Diversität, Umgang mit antifeministischen Widerständen und nachhaltige Finanzierung der Maßnahmen zur Förderung von Gleichstellung und Diversität.

2. Transformation der Organisationskultur und -struktur

Der Wandel hin zu einer chancengerechten Hochschulkultur erfordert verbindliche Prozesse, institutionelle Lernfähigkeit, klare Mandate und langfristig finanzierte Ressourcen. Professorin Dr. Gülay Çağlar (FU Berlin) betonte in ihrem Input, dass Diversität als Führungsaufgabe verstanden werden muss: Hochschulen sollten Diskriminierung in ihrer Verwobenheit analysieren, Machtverhältnisse kritisch reflektieren und marginalisierte Perspektiven sichtbar machen.

3. Strategische Impulse und Weiterentwicklung der Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit

- **Resilienz und Schutzkonzepte:** Zunehmende Angriffe auf Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit verlangen nach klarer Positionierung, Monitoring und Prävention. Eine demokratische Hochschulkultur ist eine wichtige Grundlage für Resilienz.
- **Prozesse und Instrumente:** Strukturen sind in den meisten Hochschulen auf- und ausgebaut. Bestehende Instrumente entfalten ihre Wirkung vor allem dann, wenn sie verbindlich in die Prozesse festgeschrieben, gut kommuniziert, ausreichend finanziert sind und aktiv durch die Leitungsebene adressiert werden. Tenure-Track-Verfahren und gezielte Förderprogramme für Wissenschaftler*innen und unterrepräsentierte Gruppen mit unterschiedlichen Diversitätsdimensionen gelten als bewährte Maßnahmen.
- **Personalgewinnung:** Gerechte, diversitätssensible Rekrutierung bleibt ein Schlüsselthema. Bias-Training, strukturierte Verfahren und faire Vergütung sind wichtige Stellschrauben. Der bestehende Gender-Pay-Gap erfordert mehr

Transparenz und standardisierte Verhandlungskulturen. Tenure-Track-Modelle und Career-Track-Programme werden als Mittel für planbare Karrieren und mehr Geschlechtergerechtigkeit gewertet.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Gleichstellung und Diversität sind heute an den meisten Hochschulen strategisch verankert – doch der Übergang von Symbolpolitik zu struktureller Veränderung steht vielfach noch aus, insbesondere im Bereich der Förderung von Diversität. Intersektionalität, datenbasierte Steuerung und institutionelle Lernfähigkeit gelten als Schlüssel für nachhaltige Fortschritte.

Der nächste Berichtszyklus 2026–2028 wird diese Themen weiter vertiefen; der neue Leitfaden, der in der DFG-Mitgliederversammlung im Sommer 2026 zur Verabschiedung stehen wird, soll noch 2026 erscheinen. Die entsprechenden Berichte der Hochschulleitungen folgen 2027, der nächste Workshop der Hochschulleitungen ist für Frühsommer 2028 geplant.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	6
Ablauf des Workshops.....	6
Zentrale Ergebnisse aus den Hochschulberichten.....	7
a) Ziele und Strategien	7
b) Strukturen	7
c) Handlungsfelder und Maßnahmen	8
d) Fazit	8
Intersektionale Verschränkung von Gleichstellung und Diversität – Vortrag und Diskussion.....	9
Ergebnisse aus den Modulen	11
a) Modul I	11
b) Modul II	12
c) Modul III	13
Fazit und Ausblick	15

Einleitung

Seit 2008 fördern die DFG-Mitglieder im Rahmen ihrer Selbstverpflichtung zu den Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards die nachhaltige Gleichstellung der Geschlechter in der Wissenschafts- und Hochschullandschaft. Durch die Erweiterung der Standards um den Aspekt Diversität in 2022 – und die entsprechende Umbenennung dieser in Forschungsorientierte Gleichstellungs- und Diversitätsstandards (FOGD) – treiben die DFG-Mitglieder die Verwirklichung der chancengleichen Teilhabe aller Menschen in der Wissenschaft – auch intersektional – voran.

Mit dem Workshop der Hochschulleitungen am 25. Juni 2025 in Frankfurt am Main wurde der aktuelle Berichtszyklus zu den Forschungsorientierten Gleichstellungs- und Diversitätsstandards 2022–2025 abgeschlossen. Ziel des Workshops war es, zentrale Ergebnisse aus den Hochschulberichten zu präsentieren, sich zu Herausforderungen und Good Practices sowie Lessons Learned auszutauschen und neue Impulse für die strategische Weiterentwicklung der Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit zu geben und zu erhalten. Die Diskussionen zeigten, dass intersektionale Zugänge zum Thema, eine reflektierte Organisationskultur sowie institutionelle Resilienz Schlüssel für nachhaltige Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit sind. Der Workshop bot eine wertvolle Plattform für kollegialen Austausch, gegenseitige Beratung und strategische Impulse.

Ablauf des Workshops

Der Tag begann mit einer Begrüßung durch Prof. Dr. Katja Becker (Präsidentin der DFG) und Prof. Dr. Marietta Auer (Vizepräsidentin der DFG, Vorsitz der AG FOGD), gefolgt von einem Vortrag von Prof. Dr. Miriam Beblo (Universität Hamburg, Mitglied der AG FOGD) zu den zentralen Ergebnissen aus 72 Hochschulberichten. Im anschließenden Plenum referierte Prof. Dr. Gülay Çağlar (Freie Universität Berlin) zur intersektionalen Perspektive auf die Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit. Am Nachmittag wurden ausgewählte Themen in insgesamt drei Modulen vertieft:

Modul I: Resilienz und Bewältigungsstrategien in Bezug auf Angriffe auf die Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit; Moderation: Prof. Dr. Heike Radvan (Universität Tübingen) und Prof. Dr. Angela Ittel (Technische Universität Braunschweig, HRK-Vizepräsidentin für Internationales, Gleichstellung und Diversität und Mitglied der AG FOGD).

Modul II: Strukturen, Prozesse und Instrumente zur Förderung von Chancengleichheit und Diversität; Moderation: Prof. Dr. Janna Teltemann (Stiftung Universität Hildesheim).

Modul III: Geschlechtergerechte und diversitätssensible Personalauswahl; Moderation: Prof. Dr. Roland Imhoff (Johannes Gutenberg-Universität Mainz).

Abschließend wurden die Ergebnisse aus den verschiedenen Modulen in einer gemeinsamen Diskussion mit den Moderator*innen und Berichtersteller*innen zusammengeführt und ein Ausblick auf den nächsten Berichtszyklus 2026–2028 gegeben.

Zentrale Ergebnisse aus den Hochschulberichten

Aus den 72 Berichten der Hochschulen zur Umsetzung der FOGD wurden folgende Ergebnisse zusammengefasst:

a) Ziele und Strategien

Im Bereich der Gleichstellung von Wissenschaftlerinnen werden an den meisten Hochschulen weitestgehend Ziele wie bei den vergangenen Berichtszyklen verfolgt: die Erhöhung des Anteils an Professorinnen bzw. von Wissenschaftlerinnen insgesamt, insbesondere mit Fokus auf den MINT-Bereich. Auch die Schaffung einer familienfreundlichen Arbeitskultur bleibt ein wichtiger Schwerpunkt.

Die Befassung mit der Förderung von Diversität in der Wissenschaft ist insgesamt noch relativ neu. Die meisten Hochschulen nehmen eine (standortspezifische) Priorisierung von Diversitätsdimensionen vor und fokussieren neben dem Geschlecht auch auf Behinderung / langfristige Erkrankung, soziale Herkunft, Migrationsgeschichte sowie Vereinbarkeit mit familiären Aufgaben. Auch der Schutz vor Diskriminierung, Antisemitismus, sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch werden als Prioritäten in diesem Arbeitsfeld genannt.

b) Strukturen

Auf zentraler Ebene gibt es an fast allen Hochschulen Strukturen für Gleichstellung und Diversität, wie beispielsweise Prorektorate oder Vizepräsidenten, Stabsstellen oder/und weisungsungebundene Gleichstellungs- und Diversitätsbüros (siehe Abb. 1 und 2). Auf dezentraler Ebene sind die Strukturen, beispielsweise dezentrale Gleichstellungsbeauftragte, noch weniger stark ausgebaut.

Abbildung 1: Stabsstellen zu Gleichstellung und/oder Diversität an den Hochschulen

Die Entwicklung hin zu einer chancengerechten und diversitätssensiblen Organisationskultur wird von den Hochschulen zumeist als langfristiger „Marathon“ begriffen: Dazu gehören ein öffentliches Commitment durch die Leitung, eine gute Kommunikation der Ziele und Maßnahmen, die Awareness für das Thema, die Evaluierung und Nachsteuerung sowie

konkrete Maßnahmen, um weiter voranzukommen und tiefgreifende Änderungen der Prozesse sowie Arbeits- und Studienbedingungen zu erreichen.

Abbildung 2 Gleichstellungs- und Diversitätsbüros an den Hochschulen

c) Handlungsfelder und Maßnahmen

Als zentrale Herausforderungen nennen die Hochschulen insbesondere das Thema „Intersektionalität“, die Erfassung von Daten zu Diversität, Ermüdungserscheinungen und (antifeministische oder politisch motivierte) Widerstände gegen die Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit an den Hochschulen.

Als Handlungsfelder geben sie den weiteren Ausbau von Strukturen, Steuerungsinstrumente und Maßnahmen zur Förderung von Karrierewegen an. In diesem Kontext beschäftigen sich die Hochschulen mit der geschlechtergerechten Personalgewinnung, der Reduzierung von Bias, der Vereinbarkeit von Wissenschaft und Privatleben und dem Gender Pay Gap.

Viele Hochschulen reflektieren ihr Maßnahmen-Portfolio, mit dem Ergebnis, dass einzelne Maßnahmen oder Strategien der Hochschulen im Berichtszyklus überarbeitet, neu ausgerichtet oder verworfen wurden. Als ein Grund dafür wird beispielsweise genannt, dass individuelle Angebote im Allgemeinen besser angenommen werden als an sehr breite Zielgruppen gerichtete Maßnahmen. Auch wird häufig von internen Evaluationsvorhaben berichtet, die dann ebenfalls dazu führen, dass Maßnahmen angepasst oder sogar eingestellt werden.

d) Fazit

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich die Verbesserung der Gleichstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf einem gewissen stabilen Niveau befindet: Strukturen (s. o.), insbesondere auf der zentralen Ebene, sind häufig etabliert. Viele Hochschulen verfügen über ein Bündel an Chancengleichheitsmaßnahmen. Zu Mentoring-Programmen, der Vergabe von Stipendien, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie haben die Hochschulen größtenteils Erfahrungswerte, sodass die Maßnahmen zunehmend gezielter und bedarfsgerechter ausgerichtet werden.

Darüberhinausgehende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Änderungen von Prozessen oder die Anpassung der Auswahl- oder Prüfungskriterien, werden seltener thematisiert und sind daher offenbar noch nicht fest etabliert.

Bei der Förderung von Diversität hingegen sind weder Finanzierung noch Strukturen oder Maßnahmen durchgängig gesichert. Die meisten Hochschulen haben damit begonnen, erste schlanke Strukturen aufzubauen; Maßnahmen sind entweder in Planung oder am Beginn der Umsetzung und es bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Ausgestaltung der Strategien und Maßnahmen sowie der Zuweisung von Ressourcen. Viele Maßnahmen sind drittmittelfinanziert und somit zeitlich befristet. Die Erhebung der Bedarfe sowie die Finanzierung der Maßnahmen sind derzeit entscheidende Faktoren für die Umsetzung von Diversitätsarbeit an den Hochschulen.

Viele Hochschulen resümieren, dass Erfolge hinsichtlich Gleichstellung und Diversität immer wieder vom Engagement einzelner Personen abhängen, sodass ein flächendeckender Kulturwandel noch aussteht.

Intersektionale Verschränkung von Gleichstellung und Diversität – Vortrag und Diskussion

Die Präsentation von Prof. Dr. Gülay Çağlar widmete sich dem Thema der intersektionalen Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit an Hochschulen. Im Zentrum stand die Frage, wie Diversität nicht nur als Begriff, sondern als strukturverändernde Praxis in Universitäten verankert werden kann. Dabei wurde deutlich, dass zwischen dem Anspruch vieler Institutionen und der Realität häufig noch eine erhebliche Kluft besteht.

Mit der Einführung von Diversität als (immer noch) neuem Handlungsfeld entstanden Spannungen, insbesondere im Verhältnis zur tradierten Gleichstellungsarbeit. Während einerseits Euphorie über ein erweitertes Verständnis gesellschaftlicher Vielfalt bestand, zeigten sich andererseits Verlustängste hinsichtlich der Sichtbarkeit bisheriger Gleichstellungsthemen. In der institutionellen Umsetzung dominiert bis heute, so Çağlar, häufig symbolisches Handeln („happy talk“) anstelle konsequenter struktureller Veränderung. Intersektionalität wird zwar oft benannt, bleibt aber noch zu oft ohne praktische Umsetzung.

Laut Çağlar ist das Ziel intersektionaler Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit, Diskriminierung nicht isoliert entlang einzelner Kategorien wie Geschlecht oder Herkunft zu analysieren, sondern in ihrer wechselseitigen Verwobenheit. Dabei sind Machtverhältnisse ein wichtiger Aspekt: Wer ist an Hochschulen repräsentiert, wer bleibt unsichtbar und welche Normen und Narrative prägen den universitären Alltag? Historisch gewachsene Strukturen sollten dabei ebenso reflektiert werden wie institutionelle Regeln, Praktiken und Entscheidungsprozesse. Hochschulen sollten sich ihrer eigenen Prägung bewusst werden und Gegen-Narrative etablieren, um marginalisierte Perspektiven zu stärken und ein wissenschaftsgeleitetes Umfeld für alle bieten zu können.

Mögliche Handlungsansätze wurden von Prof. Çağlar auf drei Ebenen identifiziert: Auf Makro-Ebene geht es um die strategische Verankerung von Diversität im Leitbild, in Berufungslaufbahnen oder Governance-Strukturen. Die Meso-Ebene umfasst institutionelle Stellen wie Antidiskriminierungs- oder Gleichstellungsbüros. Statt in einem „Dickicht der Unzuständigkeiten“ zu verpuffen, sollten diese Stellen klare Mandate und Ressourcen erhalten sowie die wechselseitige Kommunikation und ggf. Zusammenarbeit geregelt sein. Die Mikro-Ebene adressiert alltägliche Diskriminierungserfahrungen, etwa in Form von Mikroaggressionen oder Bias. Diese beeinflussen das Arbeitsklima nachhaltig und erfordern unter anderem ein Meldesystem, Reflexion, Empowerment Betroffener und gezielte Fortbildungen für „Allies“ und Active Bystander (s. u.).

In der Diskussion zu diesem Vortragsblock meldeten sich einzelne Hochschulen mit verschiedenen Umsetzungsstrategien zu Wort. Angeregt wurden beispielsweise ein intensives Daten-Monitoring oder ein Diversity-Support-Center mit eigener Beschwerdekommision. Zugleich wurde deutlich, dass viele der Herausforderungen an den Hochschulen vor dem Hintergrund der bestehenden Strukturen erst einmal weiter bestehen – sei es durch historisch etablierte Prozesse, unklare Zuständigkeiten, unzureichende Kommunikation oder fehlende Daten.

Ein weiteres zentrales Thema des Vortrags und der Diskussion, das auch die Hochschulen in ihren Berichten häufig als Herausforderung adressiert hatten, war die Bedeutung von Daten im Bereich der Diversität. Denn ohne valide Erhebungen zu Diversitätsmerkmalen, Diskriminierungserfahrungen und Beteiligung bleibt die Steuerung entsprechender Maßnahmen ungenau. Dabei ist die Erhebung komplex, nicht zuletzt aus Gründen des Datenschutzes oder methodischer Herausforderungen (z. B. Selbst- versus Fremdzuschreibung). Denn es gilt: „Wer nicht gezählt wird, zählt nicht.“ Hochschulen brauchen daher Informationen über Zugang, Exit und Zufriedenheit ihrer Mitglieder und Student*innen, um Barrieren zu erkennen – etwa in Form von Studienabbrüchen, fehlenden Karrierewegen oder struktureller Unsichtbarkeit.

Auch zu diesem Thema wurden in der Diskussion einige Positivbeispiele aufgezeigt, die zuweilen auch in Kooperation mit Externen realisiert wurden, beispielsweise um professionelle Befragungen umzusetzen. Gleichzeitig wurde vor verzerrten Ergebnissen gewarnt, wenn bestimmte Statusgruppen im Rücklauf systematisch unterrepräsentiert blieben, etwa Professor*innen oder MINT-Fächer.

Mit dem Konzept „Inclusive Excellence“ skizzierte Çağlar in einem dritten Teil ihrer Präsentation abschließend eine Vision für Hochschulen, in der Diversität durchgängig zur Führungsaufgabe wird. Dabei geht es darum, Potenziale von Studierenden, Forscher*innen und Mitarbeiter*innen zu erkennen, zu fördern und ihre Entfaltung zu ermöglichen. Voraussetzung dafür sind strukturelle Veränderungen – etwa die Trennung von Betreuung und Bewertung bei Promotionen – sowie ein Verständnis von Gleichstellung und Diversität als integrale Bestandteile akademischer Forschungskultur und Bestenauslese. Diese Aufgaben erfordern Reflexion, Ressourcen sowie strategische Priorisierung. Peer-to-peer-Aktivierungen oder projektformige Maßnahmen können helfen, Überforderungen zu vermeiden.

Ein wichtiges Fazit des Vortrags und der lebhaften Diskussion lautet: Intersektionale Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit ist keine zusätzliche Aufgabe, sondern ein struktureller

Veränderungsprozess, der Governance, Kultur und Praxis an den Hochschulen gleichermaßen betrifft. Dazu bedarf es langfristiger Strategien, institutioneller Lernfähigkeit und Veränderungen, die weit über additive Chancengleichheitsmaßnahmen hinausgehen.

Ergebnisse aus den Modulen

a) Modul I

Die Diskussionsrunde zum Thema „Resilienz und Bewältigungsstrategien in Bezug auf Angriffe auf die Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit“ fand im Rahmen eines Workshops mit starkem Zulauf statt.

Prof. Dr. Heike Radvan, Expertin für Rechtsextremismusforschung an der Universität Tübingen, präsentierte eingangs das von ihr mit erstellte Handlungskonzept¹ der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus zur Abwehr extrem rechter Einflussnahme an Hochschulen. Dieses zielt auf einen proaktiven und parteilichen Umgang mit rechtsextremen Tendenzen sowie den Schutz demokratischer Räume. Es unterscheidet zwischen Maßnahmen zur Primärprävention, wie Monitoring, Erstberatung, Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen, und Sekundärprävention, wie Notfallpläne und Kooperation mit Beratungsstellen. Die Unterstützung durch die Hochschulleitung wurde als essenziell betont.

In Erfahrungsberichten anderer Hochschulen wurde unter anderem von gezielten Angriffen, Einschüchterungen von Personen und parlamentarischen Anfragen berichtet, die viele Ressourcen binden. Rechtliche Maßnahmen stoßen oft an Grenzen, solange keine strafrechtlich relevanten Äußerungen vorliegen. Umso wichtiger sei eine klare öffentliche Positionierung der Hochschulen. Formate, wie kollegiale Fallberatung und dezentrale Fortbildungen, wurden als wichtig benannt, indem sie die Handlungssicherheit besonders bei Lehrenden fördern.

Ein weiteres Thema war die curriculare Verankerung von Rechtsextremismusprävention bei Lehramtsstudent*innen. Der Austausch zeigte auch, dass Resilienz strukturell an den Institutionen verankert werden muss – durch festgeschriebene partizipative Leitungs- und Austauschformate und verbindlich vereinbarte sowie gelebte diversitätssensible Forschungskultur.

Gleichzeitig wurden politische und finanzielle Herausforderungen benannt: Fördermittel werden gekürzt, Programme laufen aus, Begriffe wie „Diversity“ werden in „Resilienz“ oder „Belonging“ umgedeutet. Dies ermögliche zwar pragmatisches Handeln, könne aber auch zur Verwässerung der Inhalte führen. Die Rolle unbeteiligter Beobachter*innen und deren Aktivierung als „Active Bystander“ wurden als kritisches Moment thematisiert.

¹ www-docs.b-tu.de/fg-methoden-theorien-sozialarbeit/public/handlungskonzept/Handlungskonzept-gegen_extrem_rechte-Einflussnahme-an-der-BTU_RZ-14.pdf

Die Teilnehmer*innen des Moduls betonten, dass Hochschulen nicht nur reaktiv, sondern auch präventiv Haltung zeigen sollten. Resilienz wird als Querschnittsaufgabe verstanden, die mit Gleichstellung, Diversität und Demokratieförderung einhergeht. Der Schutz von Studierenden und die Stärkung demokratischer Strukturen stünden im Zentrum.

Die Veranstaltung endete mit einem Appell zur aktiven Vernetzung und gegenseitigen Unterstützung.

b) Modul II

Im Modul II wurde darüber diskutiert, wie Strukturen, Steuerungsinstrumente und Prozesse an den Hochschulen – intern wie extern – so aufeinander abgestimmt werden können, dass sie eine erfolgreiche Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit ermöglichen. Auch die Förderung von Karrierewegen, insbesondere von Wissenschaftlerinnen, und die nachhaltige finanzielle Ausgestaltung der Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit wurden besprochen.

Die Herausforderung dieses Workshops bestand in der Heterogenität und Anzahl der Themen. Die Hochschulen tauschten sich in kleinen Gruppen über Good-Practice-Beispiele aus und berieten sich gegenseitig.

Ergebnis dieses Moduls war, dass sich die meisten Hochschulen in der Schaffung verbindlicher Ressorts und Rollen zur Förderung der Gleichstellung und Diversität gut bis sehr gut aufgestellt haben. Die Gleichstellungsarbeit ist von einer ursprünglich punktuellen Einbindung in eine systematische Berücksichtigung von Chancengleichheitsaspekten in den zentralen Gremien und strategischen Entscheidungsprozessen übergegangen. In allen Hochschulen sind die Themen in den Leitungsaufgaben fest verankert, sie werden als Querschnittsaufgaben behandelt, die fast alle Strategien der Hochschulen betreffen. Die Diskussion an dieser Stelle machte deutlich, dass es allerdings entscheidend ist, ob die verantwortlichen Leitungspersonen diese Aufgaben auch als solche aktiv wahrnehmen. Es bestand weitgehender Konsens darin, dass die Leitung nach wie vor in die Prozesse eingebunden werden muss und sie begleiten soll. Die aufgebauten Strukturen bilden jedoch eine gute Basis, um neuen Herausforderungen, wie einer gestiegenen Komplexität aufgrund intersektionaler Verknüpfung von Gleichstellung und Diversität sowie aufgrund von Angriffen auf die Themenfelder, zu begegnen.

Die Anwesenden diskutierten außerdem, wie bestehende Strukturen nach innen besser kommuniziert werden können, vor allem bei Hochschulen mit mehreren Standorten. Auch die transparente und zuverlässige Kommunikation sowie die Abstimmungsprozesse zwischen der Leitung, den Stabsstellen, den Ausschüssen und den zentralen wie dezentralen Gleichstellungsbeauftragten waren wesentliche Punkte des Austauschs, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des gewünschten Bürokratieabbaus. Man war sich einig, dass die Verzahnung der Strukturen zur Gleichstellung und Diversität nachvollziehbar in das Gesamtportfolio der Hochschule eingepflegt und mit klaren Zuständigkeiten für alle Beschäftigten der Hochschulen dargestellt werden soll. So könnten Synergien entstehen und Konflikte beseitigt werden. Verbesserungsbedarfe sah die Gruppe bei der Professionalisierung und dem Aufgabenverständnis der aufgebauten Stabsstellen und Ausschüsse. Die hohe Fluktuation der

Beschäftigten, die sich mit den Maßnahmen und Initiativen zur Gleichstellung und Diversität beschäftigen, wirke sich zudem für die erfolgreiche Umsetzung nachteilig aus.

Des Weiteren wurde in der Diskussion festgehalten, dass die Gleichstellungs- und Diversitätsarbeit an den Hochschulen ein wichtiger Bestandteil institutioneller Entwicklungsprozesse ist, basierend auf gesetzlichen Vorgaben, hochschulpolitischen Leitlinien und strategischen Maßnahmen. Die Hochschulen setzten auf eine Vielzahl von internen Steuerungsinstrumenten, Prozessen und Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit: Gleichstellungspläne und Diversitätsstrategien, Zielvereinbarungen zwischen Hochschulen und dem jeweiligen Landesministerium sowie zwischen Hochschulleitung und Fachbereichen. Weiterhin genannt wurden Monitoring- und Controlling-Systeme, leistungsbezogene Budgetierungen sowie Leitfäden für Berufungsverfahren und Personalauswahl. Externe Steuerungsinstrumente wie Audits, gesetzliche Vorgaben oder Rankings bilden hier einen übergeordneten, aber nicht minder häufigen Rahmen.

In diesem Kontext wünschten sich die Hochschulen eine Verbindlichkeit dieser Prozesse. Die größte Herausforderung liege weniger im Fehlen von bestehenden Steuerungsinstrumenten und Prozessen, sondern in deren wirksamer Umsetzung, fehlenden Ressourcen, unklaren Zuständigkeiten sowie durchgängiger Akzeptanz. Insbesondere der Reduzierung oder gar dem Wegfall der Finanzierung von Chancengleichheitsmaßnahmen sehen die Hochschulen mit großer Sorge entgegen, da dies die Themen Gleichstellung und Diversität sehr schwächen könnte. In vielen Fällen sind die Hochschulen auf die Finanzierung durch zusätzliche Förderprogramme des Bundes und der Länder angewiesen.

Ein wichtiges Ziel der Hochschulen liegt weiterhin in der Erhöhung des Frauenanteils über alle Karrierestufen hinweg, insbesondere bei Frauen auf höheren Qualifikationsstufen und in den MINT-Fächern. Hürden sind mitunter mangelnde Planbarkeit der Karriere, gesetzliche Vorgaben, wie zum Beispiel das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, keine ausreichende finanzielle Absicherung während der Familiengründungszeit, die dadurch erschwerte Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie, aber auch die weiterhin stark ausgeprägten persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse. Um dem entgegenzuwirken, setzen Hochschulen auch hier auf eine Vielzahl von Maßnahmen: gezielte Förder- und Mentoring-Programme, die bereits im Studium ansetzen und bis zur Professur begleiten, Einführung von Tenure-Track-Professuren, transparente Berufungsverfahren und die gezielte Ansprache von Frauen und anderen unterrepräsentierten Gruppen sowie Vernetzungs- und Empowermentangebote. Auch Tenure-Track-Professuren standen im Fokus der Diskussion, insbesondere die Vorteile hinsichtlich der Planbarkeit und der Transparenz auf dem Weg zur Lebenszeitprofessur.

c) Modul III

In Modul III wurden Berufungen, die Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Privatleben sowie der Gender Pay Gap diskutiert und Good-Practice-Beispiele gesammelt.

Im Kontext von Berufungen wurde die Wichtigkeit aktiver Rekrutierung insbesondere auch für internationale Bewerber*innen und auch bereits in Karrierestufen unterhalb der Professur hervorgehoben, um der Konkurrenz unter den Hochschulen und der Leaky Pipeline

entgegenzusteuern. Die Anwesenden führten aus, dass idealerweise bereits zum Zeitpunkt der aktiven Rekrutierung ein Kriterienkatalog für die Personalauswahl bzw. die Berufung vorliegen sollte, um lediglich wirklich passfähige Kandidatinnen ansprechen zu können. Zudem sollten Internationals durch einen informierenden Erstkontakt Grundlagen über das deutsche Wissenschaftssystem vermittelt werden, um unrealistische Erwartungen zu vermeiden. Die Bewerbungen sollten über eine Online-Bewerbungsplattform erfolgen, um durch eine strukturierte Darstellung der Kompetenzen eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen. Tatsächlich dominieren bei Berufungen weiterhin die klassischen Leistungskriterien. Insbesondere quantitative Kriterien sollten jedoch beispielsweise anhand der CoARA-Kriterien (Coalition for Advancing Research Assessment)² oder der RESQUE (Research Quality Evaluation) App³ der Deutschen Gesellschaft für Psychologie reflektiert werden. Auch eine fachliche Zuspitzung der Kriterien angesichts einer fehlenden Expertise in einem Department könnte den Einfluss von etablierten, jedoch fehlgeleiteten Metrik-gestützten Auswahlkriterien sowie Bias reduzieren. Dazu könnte auch beitragen, die Berücksichtigung besonderer Lebensumstände oder die Berechnung des akademischen Alters an eine objektive Stelle außerhalb der Berufungskommission zu verlagern und von der wissenschaftlichen Bewertung des Forschungsprofils abzutrennen. Auch die Verpflichtung der Berufungskommission, in ihrer konstituierenden Sitzung ein Video zur Reduzierung von Bias anzusehen, wird als Good Practice genannt.

Verbesserungen in der Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Privatleben könnten die Attraktivität des Professoren-Berufs steigern. Ein Kulturwandel und beispielsweise die Abkehr von Arbeitszeiten von bis zu 80 Wochenstunden oder echte Teilzeitoptionen könnten Lösungen sein. Auch die Einführung von Department-Strukturen gegenüber Lehrstühlen könnte erfolgversprechend sein. Insgesamt haben aus Sicht der Anwesenden Tenure-Track-Verfahren zu planbaren Karrierewege geführt und sich positiv auf die Repräsentanz von Wissenschaftlerinnen ausgewirkt. Als ein Beispiel wurde ein „Career Track“-Programm genannt, bei dem W2-Positionen unbefristet vergeben werden (anstatt zunächst befristet) und bei positiver Evaluation ein Aufstieg auf eine W3-Professur möglich wird. Intersektionale Aspekte wie etwa soziale Herkunft und Benachteiligungen aufgrund dessen wurden angesprochen. Man war sich einig, dass dies stärker in diversitätssensiblen Personalstrategien berücksichtigt werden sollte.

Es wurde festgestellt, dass der Gender Pay Gap auch auf Ebene der Professur existiert; als Grund dafür wurden Bleibeverhandlungen angeführt, die tendenziell häufiger von Professoren/Männern genutzt würden und zu einer besseren personellen, sachlichen und räumlichen Ausstattung bzw. dann einer Ausstattungslücke gegenüber vielen Professorinnen führen. Gerade aufgrund zunehmend fehlender Ressourcen und Mittelaufwüchse ist dies ein noch zu lösendes Problem.

² <https://coara.org>

³ <https://www.resque.info>

Fazit und Ausblick

Die rege Teilnahme an dem in Präsenz durchgeführten Workshop der Hochschulleitungen verdeutlicht, dass Chancengleichheit und Diversität von fast allen Hochschulen als wichtige Handlungsfelder wahrgenommen werden und als Querschnittsaufgaben in den Einrichtungen längst etabliert sind. Die Diskussionen verdeutlichten, dass strukturelle Veränderungen entscheidend für eine nachhaltige, gleichstellungs- und diversitätssensible Forschungskultur und noch längst nicht durchgängig verwirklicht sind. Eine intersektionale Herangehensweise ist ein großes Aufgabenfeld, dem sich die Hochschulen weiter widmen möchten. Der Workshop der Hochschulleitungen hat auf die gesetzten Ziele des Austauschs und der gegenseitigen Beratung vollumfänglich eingezahlt und der Wunsch nach einer Intensivierung dessen wurde vielfach geäußert. Der Leitfaden für den nächsten Berichtszyklus (2026–2028) erscheint im Sommer 2026. Die Einreichung der Berichte ist für Herbst 2027 vorgesehen; der Workshop soll im Frühsommer 2028 stattfinden.

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kennedyallee 40 · 53175 Bonn

Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.de

www.dfg.de